

INNOVATSIYA IQTISODIYOTI: TEXNOLOGIK YUTUQ MUAMMOSI

V. A. Sidorov

Iqtisod Fanlari Doktori, Professor Kuban Davlat Universiteti (Rossiya)

I. E. Tursunov,

Iqtisod Fanlari Nomzodi, Dotsent Qarshi Muhandislik-Iqtisodiyot Instituti (O'zbekiston)

T. S. Sharipov

Iqtisod Fanlari Nomzodi, Dotsent Samarqand Iqtisodiyot Va Servis Instituti

S. O. Yahyoyeva

Talaba, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Annotatsiya: Maqola innovatsion tarkibiy qism asosida Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarni xalqarolashtirish muammolariga bag'ishlangan. Ikki mamlakatning bozor barqarorligi muammolari ko'rib chiqildi, texnologik innovatsiyalar sharoitida boshqaruvning ushbu shaklini rivojlantirish istiqbollari ochib berildi. Innovatsion rivojlanish imkoniyatlari ko'rsatilgan, uning doirasida ishlab chiqarishning yangi ko'rinishi masalalari ochib berilgan. Ishlab chiqarishning yangi qiyofasini shakllantirishning ustuvor yo'nalishlari bo'yicha takliflar berildi. Rivojlanishning innovatsion modelini shakllantirishning kontseptual yo'nalishlari shakllantirildi: uslubiy individualizm printsipidan voz kechish; milliy ehtiyojlarga yo'naltirish; sheriklikni xalqarolashtirish.

Kalit so'zlar: raqobatbardoshlik, innovatsiya, texnologiya, yuqori texnologiyali mahsulotlar, nanotexnologiya, startup, sensorika, innovatsiya.

Foydalanilgan adabiyotlar tahlili.

Jahon iqtisodiyoti rivojlanishining zamonaviy tendentsiyalari jamiyat hayotida innovatsion texnologiyalar va bilimlarning roli ortib borayotgani bilan chambarchas bog'liq. Iqtisodiyot o'zgarimoqda, innovatsion bo'lib bormoqda va bu o'zgarishlar yangi texnologiyalar, yuqori tezlikdagi telekommunikatsiyalardan foydalanish va ta'lim tizimini o'zgartirishga asoslangan.

O'zbekistonning rivojlanish istiqbollari xo'jalik yurituvchi subyektlarning innovatsion faolligini oshirish va korxonalarini texnologik modernizatsiya qilishni ta'minlash, korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish uchun ularning sonini ko'paytirishni ta'minlashga qaratilgan innovatsion iqtisodiy tizimni shakllantirish bilan bog'liq. milliy iqtisodiyot va pirovard natijada aholi farovonligi va turmush sifatini oshirish. Shu munosabat bilan islohotlarni amalga oshirish jarayonida innovatsion rivojlanishning zamonaviy sharoitlarga moslashtirilgan va O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalarni hal etishga yo'naltirilgan yangi vositalarini takomillashtirish va rivojlantirish talab etiladi. 2017-2021 yillarda.

Davlat harakatlar strategiyasi 5 bosqichda amalga oshirilmoqda, ularning har biri yil nomiga muvofiq uni amalga oshirish bo'yicha alohida yillik Davlat dasturini tasdiqlashni nazarda tutadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yilgi e'loni Sh.M.Mirziyoyev tomonidan Faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili iqtisodiyotning

barcha tarmoqlarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Hujjat taqdim etadi davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirish, qonun ustuvorligini ta'minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilish, iqtisodiyotni, shuningdek, ijtimoiy sohani rivojlantirish va liberallashtirish, xavfsizlik, diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlikni ta'minlash sohasidagi ustuvor yo'nalishlar, shuningdek, mamlakatning mutanosib, o'zaro manfaatli va konstruktiv tashqi siyosatini amalga oshirish.

Shunday qilib, O'zbekistonda innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish uchun barcha shart-sharoitlar mavjud. Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida intellektual salohiyat va undan iqtisodiyotda samarali foydalanish, ta'lim, fan va ishlab chiqarishni integratsiyalashuvi eng muhim rivojlanish omillari hisoblanadi. Bu O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.ning ma'ruzalaridan kelib chiqadi. Mirziyoyev, shuningdek, 2017-2021 yillarda O'zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida [1].

So'nggi paytlarda Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi davlatlararo hamkorlikka qiziqish keskin ortdi. Bu, ayniqsa, 2018-yil oktabr oyida ikki davlat o'rtasida birinchi Mintaqalararo hamkorlik forumi o'tkazilganidan so'ng yaqqol namoyon bo'ldi. O'zbekiston aholi soni bo'yicha MDHning eng yirik davlatlaridan biri bo'lib, respublika tashqi savdo aylanmasining qariyb 16 foizini egallab, O'zbekistonning savdo hamkorlari orasida ishonchli yetakchilik qilayotgan Rossiyadan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Hamkorlikning istiqbolli ob'ektlari orasida Markaziy Osiyoda 11 milliard rubldan ortiq sarmoyaga ega birinchi atom elektr stansiyasini qurishga tayyorgarlik ishlarini alohida ta'kidlash lozim. O'zbekiston Rossiyaning turli hududlariga oziq-ovqat, to'qimachilik va boshqa mahsulotlar yetkazib berishni sezilarli darajada oshirdi. Savdo bozorlarini kengaytirish, sarmoyalarni jalb qilish, gumanitar, harbiy-siyosiy hamkorlik davlatlarning diqqat markazida. Eksport tarkibini (ularning 50% dan ortig'i xomashyo: gaz, oltin, kumush, mis, rux, polietilen va boshqalar), tashqi bozorlar kon'yunkturasini va ular bo'yicha O'zbekiston biznesining pozitsiyasini o'zgartirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda.

Tahlil va natijalar.

COVID- 19 koronavirus pandemiyasiga qaramay, 2020 yilning birinchi yarmida Rossiyaning O'zbekiston tashqi savdo aylanmasidagi ulushi 1,3 foizga, tovar aylanmasining o'zi esa 18,2 foizga oshdi. Ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikning asosiy yo'nalishlari yoqilg'i-energetika kompleksi, metallurgiya, mashinasozlik, telekommunikatsiya va agrosanoat majmuasi bo'lib qolmoqda. Rossiya eksporti tarkibida etakchi o'rinni metallar va ulardan tayyorlangan buyumlar (umumiy eksportning 24,21%), mashinalar, uskunalar va transport vositalari (16,22%), mineral mahsulotlar (15,24%) egallaydi; oziq-ovqat mahsulotlari va qishloq xo'jaligi xom ashyosi (14,20%), yog'och va sellyuloza-qog'oz mahsulotlari (13,42%), kimyo sanoati mahsulotlari (11,20%). O'zbekistondan import tuzilmasi quyidagicha: to'qimachilik va poyabzal (Rossiyaning O'zbekistondan import umumiy hajmining 70,46 foizi), oziq-ovqat mahsulotlari va qishloq xo'jaligi xom ashyosi (12,33 foiz), kimyo mahsulotlari (8,91 foiz), mashinalar, uskunalar va transport vositalari (3,57 foiz)., metallar va ulardan tayyorlangan buyumlar (2,43%) [2].

Eng yangi texnologik yutuqlarga asoslangan, iste'molchilar tomonidan yuqori talabga ega bo'lgan yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulotlarni yaratuvchi innovatsion yo'naltirilgan biznes iqtisodiy munosabatlarning xalqarolashuvi taqdim etayotgan imkoniyatlardan foydalana oladi. Jahon savdosi hajmida ilm-fanni talab qiladigan mahsulotlar eksportining ulushi bo'yicha so'zsiz yetakchi Filippin – 60,5 foiz, ikkinchi o'rinda Malayziya (52,3 foiz) va Singapur (51,7 foiz), bir guruh davlatlar (Xitoy, Janubiy Koreya) turadi., Frantsiya, Isroil, Buyuk Britaniya) ishonch bilan 20% chegarasidan oshib ketadi. Kuchli uchlikni AQSh (18,9 foiz), Yaponiya (17,3 foiz), Germaniya (15,7 foiz) yakunlaydi. Rossiya ushbu seriyani 11,0% bilan yakunlaydi.

O'zbekistonning ulushi 1,2% [3].

Standart xalqaro savdo tasnifida (SITC) asosiy texnologiyalar guruhi 16 ta fanni talab qiluvchi mahsulotlar bilan ifodalanadi: radioaktiv materiallar, farmatsevtika mahsulotlari, axborotni avtomatik qayta ishlash uskunalari, yarim o'tkazgichli qurilmalar, telekommunikatsiya uskunalari, aerokosmik va tibbiy asbob-uskunalar. Yuqori darajadagi texnologiya guruhiga avtomobilsozlik, mashinasozlik, elektrotexnika va kimyo sanoatining 41 turdagi mahsulotlari kiradi. Bu yo'nalishlarni hamkor mamlakatlarda innovatsion ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun asosiy etalon deb hisoblash mumkin. Shu munosabat bilan xorijda bilim talab qiladigan tarmoqlarni rivojlantirish tendentsiyalarini tahlil qilish qiziq (1-jadvalga qarang).

1-jadval. Dunyoning yetakchi mamlakatlari iqtisodiyotining tarmoq tuzilishi, 2019 yil [5]

Mamlakat	2019 yildada GII dagi o'rin	YaIM, DXShda, milliard dollar	Sanoatning yetakchi tarmoqlari, YaIMga nisbatan %		
			Xizmatlar sektori	Sanoat	Qishloq xo'jaligi
Xitoy	o'n to'rt	27 331	44,0	48.1	7.9
AQSH	3	21345	79.9	19.0	1.1
Hindiston	52	11468	58,0	27.0	15.0
Yaponiya	15	5750	72,0	27.0	1.0
Germaniya	to'qqiz	4467	64.6	34.6	0,8
Rossiya	46	4358	57.9	37.9	4.2
Indoneziya	85	3743	40,0	46,0	14.0
Braziliya	66	3496	63,0	30.0	7.0
Birlashgan Qirollik	besh	3128	74.5	24.2	1.3
Fransiya	o'n olti	3055	79.8	18.3	1.9

Taqdim etilgan jadval xarid qobiliyati pariteti bo'yicha YaIM ishlab chiqarishning eng yuqori darajasiga ega bo'lgan mamlakatda xizmat ko'rsatish sohasining yuqori ulushini tavsiflaydi. Ba'zi hollarda bu ko'rsatkichlar 70% dan oshadi. Qizig'i shundaki, yalpi mahsulot hajmi katta bo'lgan mamlakatlar har doim ham eng innovatsionlar qatoriga kirmaydi. Jadvalning ikkinchi ustunida keltirilgan global innovatsiyalar indeksining qiymati shundan dalolat beradi. Bu erda birinchi o'rinni egallagan Xitoy, GII 2019 mualliflariga ko'ra, global innovatsiyalar indeksida atigi 14-o'rinni egallaydi; Innovatsiyalar indeksida 46-o'rin. O'zbekiston indeksda emas, chunki tahlil qilish uchun yetarli ma'lumot yo'q edi, 2015 yilda mamlakat 122-o'rinda edi.

Yaponiyada rivojlanishning ustuvor yo'nalishlari: tibbiyot, yuqori texnologiyalar, robototexnika, avtomobilsozlik, energiya tejash va kosmik tadqiqotlar. 2019-yilda bu yerda ilm-fanni qo'llab-quvvatlash uchun byudjetdan 170 milliard dollar ajratildi.

Amerika innovatsion strategiyasi ta'lim, energiya va tadbirkorlikka qaratilgan. Yillik hajmi qariyb 520 milliard dollarga baholangan ilmiy tadqiqotlarga sarflanadigan mablag'lar bo'yicha mamlakat ishonchli yetakchi o'rinni egallab turibdi.

Germaniya texnologik imkoniyatlarni va tadqiqot intensivligini oshirishga, dizel yoqilg'isi, raqamli aloqa va sun'iy intellekt bilan bog'liq sohalarda yondashuvlarini takomillashtirishga e'tibor qaratmoqda. Bu yerda ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlarini moliyalashtirishning yillik miqdori 130 milliard dollarni tashkil etadi.

Innovatsiyalar indeksi reytingining olti karra g'olibi bo'lgan Janubiy Koreyani bu tahlilda

chetlab o'tib bo'lmaydi. Uning muvaffaqiyati ilmiy-tadqiqot sanoatini moliyalashtirish va startapni rag'batlantirish dasturida yotadi, bu esa yuqori konsentratsiyali chaebols (moliyaviy-sanoat guruhlarining Janubiy Koreya shakli) va oilaviy konglomeratlarni rag'batlantiradi.

Shuni ta'kidlash kerakki, 2000 yildan 2019 yilgacha bo'lgan davrda jahon ilmiy-tadqiqot va ishlanmalar tuzilmasini o'zgartirish tendentsiyasi mavjud bo'lib, Xitoyning ulushi 5 foizdan 26 foizga o'sdi, AQShning ulushi esa 40 foizdan kamaydi. 28%, Yaponiya esa 15% dan 9% gacha. [to'rt]

Zamonaviylikning yana bir xususiyati innovatsiyalarning outsorsingidir, bu yagona ilmiy-texnik makonni shakllantirish jarayonlarini ko'rsatadi. Jahon iqtisodiyoti tanazzulga yuz tutgan sharoitda ayirboshlash munosabatlarini tarmoq tamoyiliga ko'ra quruvchi o'zini o'zi tartibga soluvchi mahalliy tizimlarni tuzuvchi ishlab chiqarishning texnosanoat tizimi tushunchasi birinchi o'ringa chiqadi. Natijada, yuqori texnologiyali mahsulotlarni to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchilar o'z mahsulotlarini to'liq ishlab chiqarmaydigan tizim paydo bo'ladi - biznesning bir qismi ko'pincha turli mamlakatlar bo'ylab tarqalgan uchinchi tomon pudratchilariga o'tkazilganda model mavjud. Mehnat taqsimotining yangi turi shakllanmoqda - ilmiy tadqiqotlar, ishlanmalar va innovatsiyalar "asosiy mamlakatlar" tomonidan o'z zimmasiga oladi, "yarim mamlakatlar" esa yakuniy mahsulotni bevosita ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Iqtisodiy rivojlanishning yangi modelining imperativlari - Iqtisodiy rivojlanish modeli haqidagi bu savol O'zbekiston ham, Rossiya ham jamiyatida qizg'in muhokama qilinayotgan mavzu. Hozirgi sharoitda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning yangi modelini shakllantirishda yagona to'g'ri, hatto zarur deb aytish mumkinki, bu taraqqiyotning innovatsion yo'li va u bilan bog'liq iqtisodiyotni tizimli modernizatsiya qilishdir. Bunda milliy xususiyatlar, tarixiy taraqqiyot yo'li hamda psixologik, axloqiy, umuminsoniy omillarni hisobga olgan holda xorijiy tajribadan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Rossiya va O'zbekistonning bozor kursida harakatlanishi ko'p qirrali hodisadir. U zamonaviy bozor iqtisodiyotining umumiy nazariy modelini shakllantirish, bozor rivojlanishining milliy komponentini loyihalashga ta'sir ko'rsatadigan mamlakatlarning o'ziga xos sharoitlarini ochib berish, bozor iqtisodiyotining rivojlanish vektorini aniqlash kabi asosiy masalalarga to'xtalib o'tadi. bozor koordinatalaridagi o'zgarishlar.

Rivojlangan mamlakatlarning tarixiy tajribasi bozor iqtisodiyotini tashkil etuvchi xususiy mulknigina emas, balki uning mazmunan rivojlanishining muqarrarligini ham ko'rsatadi. Bugungi kunda bozor modeli turli xil mulk shakllarining kombinatsiyasiga asoslangan bo'lib, ular doirasida aktsiyadorlik jamiyatlarining mulki iqtisodiy jihatdan ustun mavqeni egallaydi. Uning ustunligi mulk poliformizmining iqtisodiy modelining institutsional asoslarini shakllantirishda namoyon bo'ladi. Bu, o'z navbatida, bozor modeli aralash asosda faoliyat ko'rsatayotganidan dalolat beradi.

Innovatsion rivojlanish yo'li iqtisodiy rivojlanishda progressiv siljishlarga doimiy erishishni ta'minlaydi. Bunga faqat ommaning ishtiyoqini uyg'otish orqali erishish mumkin. Bunga erishish uchun daromadlar taqsimotini tubdan isloh qilish va iqtisodiy tartibni modernizatsiya qilish talab etiladi. Bu tendentsiya noqulay investitsion muhitdan, hukumatga to'g'ri ishonch yo'qligidan dalolat beradi. Rossiya iqtisodiyotini modernizatsiya qilish muammosi iqtisodiy o'sishning past sur'atlari, davlat-xususiy sheriklikning keng ko'lamliligi siyosatining yo'qligi, aholining qashshoqligi, past ish haqi va tashqi omillarga bog'liqlikdir.

Shunga qaramay, Rossiyaning fundamental va nazariy fanlar sohasidagi raqobatbardosh afzalliklari fanlar chorrahasida kashfiyotlar yaratishga imkon beradigan fanlararo innovatsiyalar modelini yaratishga imkon beradi. Iqtisodiy rivojlanishning prognozlangan modeli quyidagi omillarga asoslanishi mumkin:

1. uslubiy individuallik tamoyilidan chetga chiqish;
2. milliy ehtiyojlarga e'tibor qaratish;
3. hamkorlikni rivojlantirish.

Uslubiy individualizm tamoyili iqtisodiy agentlarning mantiqiyli va xudbinligini nazarda tutadi. U xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning xudbin xulq-atvorini shakllantiradigan iqtisodiy manfaatlarning ma'lum bir hilligini nazarda tutadi. Bu holat bozor iqtisodiyoti sharoitida o'zini namoyon qildi va rivojlangan mamlakatlar hukumatlari tomonidan tartibga solinadigan tegishli institutlar tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Pareto samaradorligi deb ataladigan holat mavjud: hech kim boshqasining farovonligini pasaytirmasdan o'zining farovonlik darajasini oshira olmaydi. Bu qoida liberal iqtisodchilarning asarlarida aksioma shaklini olgan, iqtisodiy amaliyotda esa shaxsiy va jamoat manfaatlarining nomutanosibligiga olib kelgan.

Shu munosabat bilan iqtisodiy rivojlanishning yangi modeliga o'tish muammosini hal qilishni metodologik individuallik tamoyilidan chekinishdan boshlash kerak. Buning uchun jamiyatni mazmuni bo'yicha uning agentlari yig'indisiga adekvat bo'lmagan yaxlit tizim sifatida ko'rib chiqish kerak.

Xulosa va takliflar.

Rossiyada innovatsion takror ishlab chiqarish muhitini yaratish muammolari hammaga ma'lum: ishlab chiqarishning etarli darajada yuqori texnik va texnologik darajasi, asosiy kapitalning nisbatan yuqori eskirishi (jismoniy va ma'naviy), ishlab chiqarishni yangilash va yangilashga investitsiyalarning kamligi. Biroq, raqamli iqtisodiyotni qurish yo'lidagi eng jiddiy to'siq - bu eskirgan texnologiyalarning takror ishlab chiqarilishini keltirib chiqaradigan innovatsiyalarga investitsiyalarning past sifati.

O'zbekistonda innovatsion ishlanmalar asosan qishloq xo'jaligi, qurilish, sog'liqni saqlash, sanoat va ta'lim sohalarida jamlangan. O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasi doirasida mamlakatning raqobatbardoshlik darajasini belgilovchi asosiy omil sifatida inson kapitalini rivojlantirish asosiy maqsad etib belgilangan. Asosiy maqsadga erishish uchun asosiy vazifalar:

- ta'lim sifatini oshirish;
- ilmiy salohiyat va ilmiy tadqiqotlar samaradorligini oshirish;
- innovatsiyalarga investitsiyalar hajmini oshirish;
- boshqaruvning zamonaviy usullari va vositalarini joriy etish;
- davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish;
- Barqaror ishlaydigan ijtimoiy-iqtisodiy infratuzilmani yaratish.

O'zbekistonning nisbatan yuqori investitsion salohiyati va investitsiya faoliyati uchun qulay shart-sharoitlar yaratilganiga qaramay, innovatsiyalarga yo'naltirilgan investitsiyalar yetarlicha sust foydalanilmayapti, bu tadbirkorlik sub'ektlarining investitsiya faolligining pastligidan dalolat beradi. Shu munosabat bilan respublikada innovatsion siyosatni amalga oshirish

iqtisodiyotni tarkibiy o'zgartirish bilan chambarchas bog'liq bo'lishi, uning maqsadi ilmiy-texnikaviy taraqqiyot, iqtisodiyotda keng ko'lamlı sifat o'zgarishlarini ta'minlash bo'lishi kerak.

Iqtisodiyotning yangi qiyofasini barpo etishda ichki nomutanosibliklarning bosqichma-bosqich bartaraf etilishi, xususi va davlat manfaatlarining mujassamlashuvi, milliy ehtiyojlarga e'tibor qaratilayotgani hamkorlik aloqalarini rivojlantirish zarurligiga ishonch hosil qilmoqda. Yaqin kelajakda ular iqtisodiy rivojlanishning o'ziga xos sivilizatsiya loyihasini shakllantirishga imkon beradi. Buning uchun boshqaruv shakllari va texnologiyalarini jalb qilish, kontseptual ijodkorlikni rivojlantirish, iqtisodiy hayotni eksperimental modellashtirish, ilg'or rivojlanish hududlarini loyihalash bo'yicha tashabbuslarni ishlab chiqish (Xitoy misolida) ishlatilishi mumkin.

investitsiyalar, innovatsiyalar va samaradorlik o'rtasida ob'ektiv bog'liqlik va o'zaro bog'liqlik mavjud. Agar investitsiyalarning asosiy qismi iqtisodiyotning real va xususi sektorlarini ishlab chiqarish-texnologik bazasini innovatsion modernizatsiya va yangilashga tizimli ravishda yo'naltirilsa, xo'jalik yurituvchi subyektlarning ichki va tashqi bozorlardagi raqobatdosh ustunliklari yanada samarali amalga oshiriladi. Bizning fikrimizcha, O'zbekistonning innovatsiyalarga yo'naltirilgan rivojlanishini ta'minlash uchun quyidagi ustuvor vazifalarni hal etish zarur:

- samaraliroq raqobat orqali eksport hajmini oshirishi mumkin bo'lgan xususi sektorning rolini kuchaytirish. Bunday korxonalarda jahon bozorlaridagi raqobat kurashida juda muhim bo'lgan tashabbus etishmaydi;
- makroiqtisodiy muhit barqarorligi parametrlarini yaxshilash (xususan, inflyatsiyani pasaytirish);
- asosiy iste'molchi davlatlar bilan savdoni, birinchi navbatda, O'zbekiston eksport tovarlari uchun tarifsiz to'siqlarni bartaraf etish bo'yicha muzokaralar olib borish orqali asosiy eksport bozorlariga chiqishni kengaytirish;
- iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish va ilg'or tarmoqlarda ishlab chiqarishni boshqarishning ilg'or texnologiyalari va usullaridan foydalangan holda ishlab chiqarish fondlarini modernizatsiya qilish;
- investitsiya tovarlari ishlab chiqarishni yanada kengaytirish va mahsulotlarni diversifikatsiya qilish uchun zarur bo'lgan ilmiy-texnik salohiyatni mustahkamlash;
- ishlab chiqarishni texnologik qayta jihozlashni va innovatsion texnologiyalarni joriy etishni rag'batlantirish;
- kichik korxonalar uchun doimiy o'zgaruvchan bozor sharoitlariga tez moslasha oladigan kadrlarni uzluksiz tayyorlashning yagona tizimini yaratish.

Shunday qilib, O'zbekiston Respublikasida milliy innovatsion tizimni takomillashtirish mamlakatimizda ilmiy-texnikaviy sohani rivojlantirish va ilmiy-texnikaviy taraqqiyotni ta'minlashning asosiy vazifasi hisoblanadi [5].

ADABIYOT

1. Мирзияев Ш.М. Указ Президента № УП-4947 от 7.02.2017г. «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах».
2. Обзоры внешней торговли России // <https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2020->

- 08/vneshnyaya-torgovlya-rossii-s-uzbekistanom-vo-2-kv-2020-g/.
3. Классификация стран. Экономическая классификация стран мира/
<http://www.ereport.ru/articles/mirecon/classif.htm>
 4. The World Bank. Indicators / <https://data.worldbank.org/indicator>
 5. Бизнес инноваций: проблема отчуждения труда. Сидоров В.А., Турсунов И.Э.,
“Инновационная технология” / Научно-технический журнал. DOI: <http://qmii.uz/wp-content/uploads/2020/01/1>.
 6. Boliboev A. A. et al. METHODS OF PLANNING PRODUCTION PROCESSES
//GospodarkaiInnowacje. – 2022. – Т. 24. – С. 961-964.
 7. Yazdonov Q. G., Ubaydullayev B. S., Mirzaeva S. N. THE PROBLEM OF ORGANIZING
THE WORKPLACE AT THE ENTERPRISE //GospodarkaiInnowacje. – 2022. – Т. 24. – С.
982-985.
 8. Djaborovna P. D. et al. Opportunities for Small Business and Private Entrepreneurship
Development in Rural Areas //American Journal of Economics and Business Management. –
2022. – Т. 5. – №. 6. – С. 141-145.
 9. Uktamova D. B., Ubaydullayev B. S., Mirzaeva S. N. Factors of Improving the Organization
of Labor at the Enterprise //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – Т. 5.
– С. 88-91.
 10. Nortojev M. A., Ubaydullayev B. S., Mirzaeva S. N. On the Issue of Certification of
Workplaces According to Working Conditions //Kresna Social Science and Humanities
Research. – 2022. – Т. 5. – С. 94-96.
 11. Hamitov S. I., Ubaydullayev B. S., Mirzaeva S. N. Organization of Staff Work at the
Enterprise //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – Т. 5. – С. 97-100.
 12. Nodirovna M. S., Faxriddinovich U. F., Dusmurotovich U. M. Ways and Prospects for
Developing the System of Residential Services in Rural Areas, Increasing Employment
//Academic Journal of Digital Economics and Stability. – 2022. – Т. 17. – С. 96-101.
 13. Nodirovna M. S., Ugli S. T. T., Abduazizovich A. I. WAYS TO INCREASE THE
EFFICIENCY OF GOVERNMENT SERVICES IN THE EMPLOYMENT OF THE
POPULATION IN UZBEKISTAN //GospodarkaiInnowacje. – 2022. – Т. 23. – С. 29-37.
 14. Nodirovna M. S., Mamasoliyevna K. C., Ugli S. J. U. The composition of the income of
service workers and ways of its improvement (on the example of educational institutions)
//ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №.
4. – С. 213-218.
 15. Zugurova Z. D., Ubaydullayev B. S. and Mirzaeva S. N. (2022). EFFICIENT PLANNING
OF PRODUCTION PROCESSES. International Conference on Research Identity, Value and
Ethics, [online] pp.416–418.
 16. Yakhyoyeva S. O., Ubaydullayev B. S.. and Mirzaeva S. N. (2022). FEATURES OF THE
DIVISION AND COOPERATION OF LABOR AT THE ENTERPRISE. International
Conference on Research Identity, Value and Ethics, [online] pp.413–415.
 17. Mamayunusovich, P. O., & Nodirovna, M. S. (2022). Management of the Mechanism of
Storage and Sale of Products in the Republic of Uzbekistan. EUROPEAN JOURNAL OF

- BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY, 2(5), 67–71.
18. Saidakhmedovich, S. T. ., Nodirovna, M. S. ., &Khaydarjanovna, S. D. . (2022). Ways to Improve the Performance of Service Enterprises in Rural Areas. *Middle European Scientific Bulletin*, 24, 21-24.
 19. M.S.Nodirovna, Shaptakov and Mamasoliyevna, K.C. (2022). Improving the Economic Impact of Increasing Foreign Investment in Uzbekistan in the Digital Economic Environment. *AcademicJournalofDigitalEconomicsandStability*, [online] 16, pp.160–165
 20. M.S. Nodirovna, Ta'nakulovich, T.K. and Baxtiyorovich, S.J. (2022). WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF MEDICAL SERVICES IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY. *GospodarkaiInnowacje.*, [online] 22, pp.182–186.
 21. Мирзаева Ширин Нодировна (2022). ЎЗБЕКИСТОНША РОИТИДААҲО ЛИНИИШБИЛАНТАЪМИНЛАШСОҲАСИДАДАВЛАТХИЗМАТЛАРИСАМАРАДО РЛИГИНИОШИРИШЎЛЛАРИ. *БАРҚАРОРЛИКВАЕТАКЧИТАДҚИҚОТЛАРОНЛА ЙНИЛМИЙЖУРНАЛИ*, [online] 2(4), pp.428–438.
 22. M.S.Nodirovna, S.T.TUgli,. and A.I. Abduazizovich, (2022). WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF GOVERNMENT SERVICES IN THE EMPLOYMENT OF THE POPULATION IN UZBEKISTAN. *Gospodarka i Innowacje.*, [online] 23, pp.29–37.
 23. Nodirovna, M.S., Bakhtiyorovich, S.J. and Ta'nakulovich, T.K. (2022). Prospects for the Development of Small Business and Entrepreneurship in the Digital Economy. *AmericanJournalofEconomicsandBusinessManagement*, [online] 5(3), pp.248–252.
 24. Mirzaeva, S. Nodirovna (2022). Ways to Increase Investment Potential in Samarkand Region. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(2), p.471. doi:10.18415/ijmmu.v9i2.3542.